

THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING THROUGH QUEST TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION

Usubjonova Durдона Fazliddin qizi

Student, Andijan State Pedagogical Institute

Abstract

This article explores the theoretical foundations of teaching through quest technology in higher education. It analyzes the concept and didactic potential of quest technology, as well as its significance in developing students' independent thinking, problem-solving abilities, and collaborative learning skills.

Keywords

quest technology, higher education, educational process, innovative pedagogy, independent learning, problem-based learning, critical thinking, collaborative learning, didactic potential, competency-based approach.

OLIJ TA'LIMDA KVEST TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA O'QITISHNING NAZARIY ASOSLARI

Usubjonova Durдона Fazliddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

durdonausubjonova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida o'qitishning nazariy asoslari yoritilgan. Kvest texnologiyasining mazmuni, didaktik imkoniyatlari hamda talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etishi va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kvest texnologiyasi, oliy ta'lim, ta'lim jarayoni, innovatsion pedagogika, mustaqil ta'lim, muammoli ta'lim, tanqidiy fikrlash, hamkorlikda o'qitish, didaktik imkoniyatlar, kompetensiyaviy yondashuv

KIRISH: Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, talabalarning bilim olishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarining o'zgarishi o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvlarni tatbiq etishni talab etmoqda. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha talabaning faolligini to'liq ta'minlay olmasligi sababli, ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalardan

foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday texnologiyalardan biri kvest texnologiyasi hisoblanadi. Kvest texnologiyasi ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etishga imkon berib, talabalarning mustaqil izlanishi, mantiqiy fikrlashi hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur texnologiyada o'quv topshiriqlari ma'lum bir ssenariy asosida bosqichma-bosqich bajariladi va talaba bilimni tayyor holda qabul qilmay, uni izlash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash orqali egallaydi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning motivatsiyasini ham kuchaytiradi. Oliy ta'lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvor ahamiyat kasb etishi talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishni talab etadi. Kvest texnologiyasi aynan shu vazifani amalga oshirishda samarali vosita bo'lib, talabalarni faol o'quv subyektiga aylantiradi, jamoada ishlash, qaror qabul qilish va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida o'qitishning nazariy asoslarini o'rganish, uning pedagogik imkoniyatlari va ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi kvest texnologiyasining nazariy asoslarini tahlil qilish hamda uning oliy ta'limdagi ahamiyatini yoritishdan iborat.

ASOSIY QISM: Kvest texnologiyasi inglizcha “quest” – “izlanish”, “qidiruv”, “sarguzasht” ma'nolarini anglatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan, kvest talabalarning ma'lum bir maqsadga erishish uchun topshiriqlar tizimini bajarishi, axborotlarni izlash, tahlil qilish va muammoning yechimini topishga qaratilgan faoliyatidir. Kvest texnologiyasining nazariy asoslari konstruktivizm, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim va hamkorlikda o'qitish nazariyalariga tayanadi. Konstruktivistik yondashuv vakillari J. Piaget va L. Vygotskiy bilimlar tayyor shaklda berilmasligini, balki o'quvchi tomonidan faol o'zlashtirilishini ta'kidlaganlar. Aynan kvest texnologiyasi ham talabning bilimlarni mustaqil ravishda izlab topishi va amaliy vaziyatlarda qo'llashiga imkon yaratadi. Xorijiy adabiyotlarda kvest texnologiyasining dastlabki ko'rinishlari B. Dodge tomonidan ishlab chiqilgan WebQuest metodikasi bilan bog'lanadi. Olimning fikricha, WebQuest internet resurslari asosida tashkil etilgan muammoli

vazifalar tizimi bo'lib, u talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni saralash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Rossiyalik olimlar E. Polat, I. Robert va boshqalar kvest texnologiyasini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda o'rganib, uning o'quv motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Ularning tadqiqotlarida kvest metodidan foydalanish talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati va ijodiy salohiyatini oshirishi qayd etilgan. O'zbekistonlik pedagog olimlarning ilmiy ishlarida ham interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari keng yoritilgan. Xususan, N. Muslimov, U. Tolipov, M. Ochilov va boshqa tadqiqotchilar talaba shaxsiga yo'naltirilgan ta'limning samaradorligini asoslab berganlar. Ularning ilmiy qarashlari kvest texnologiyasining metodologik poydevorini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida kvest texnologiyasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari, uning ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivizm nazariyasi hamda faoliyatga asoslangan o'qitish tamoyillari tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar majmuasidan foydalanildi. Nazariy metodlar sifatida mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, dissertatsiyalar, ilmiy maqolalar hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Adabiyotlarni qiyosiy-tahliliy o'rganish orqali kvest texnologiyasining mohiyati, mazmuni, didaktik imkoniyatlari va oliy ta'limdagi qo'llanilish tajribalari aniqlashtirildi. Empirik tadqiqot metodlari sifatida kuzatish, so'rovnoma, suhbat va pedagogik tajriba-sinov ishlaridan foydalanildi.

XALQARO BAHOLASH: Kuzatish metodi yordamida talabalarning kvest topshiriqlarini bajarish jarayonidagi faolligi, mustaqil ishlash ko'nikmalari, jamoada hamkorlik qilish darajasi hamda muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatlari o'rganildi. So'rovnoma va suhbat metodlari orqali talabalarning kvest texnologiyasiga munosabati, o'quv motivatsiyasidagi o'zgarishlar va ta'lim jarayonidagi ishtiroki yuzasidan ma'lumotlar yig'ildi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va statistik metodlardan foydalanildi. Natijalarning

ishonchliligini ta'minlash maqsadida tajriba davomida to'plangan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlari asosida tahlil qilinib, xulosalar chiqarildi. Kvest texnologiyasi ta'lim jarayonida talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, muammoli vaziyatlarni hal qilish va mustaqil bilim olishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik yondashuv hisoblanadi. Uning nazariy asoslari konstruktivizm, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda hamkorlikda o'qitish tamoyillariga tayanadi. Ushbu texnologiyada talaba tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki izlanish, tahlil va muammolarni yechish orqali bilimlarni mustaqil ravishda shakllantiruvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalarida kvest texnologiyasidan foydalanish o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Kvest topshiriqlari odatda muayyan maqsadga erishish uchun bosqichma-bosqich bajariladigan vazifalar tizimidan iborat bo'lib, ular talabalarning tanqidiy fikrlash, axborotni izlash va qayta ishlash, muloqot qilish hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Nazariy jihatdan kvest texnologiyasining samaradorligi talabalarni motivatsiyalash, o'quv faoliyatini individuallashtirish va amaliy faoliyat bilan bog'lash imkoniyatlari orqali izohlanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan kvestlar talabalarning axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim jarayonida kvest texnologiyasidan foydalanish talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Kvest topshiriqlarini bajarish jarayonida talabalar mustaqil ravishda axborot izlash, uni tahlil qilish va muammolarga yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, jamoaviy faoliyat asosida tashkil etilgan kvestlar talabalar o'rtasida samarali muloqot, hamkorlik va o'zaro mas'uliyat hissining shakllanishiga xizmat qiladi. Kvest texnologiyasi orqali o'qitish natijasida talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanib, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlari kengayadi. Ta'lim jarayonining interaktiv shaklda tashkil etilishi o'quv materialining yaxshiroq o'zlashtirilishiga va bilimlarning uzoq muddat saqlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli vositalardan foydalanishga asoslangan kvestlar talabalarning axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini ham

mustahkamlaydi. Umuman olganda, kvest texnologiyasi oliy ta'limda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik yondashuv sifatida o'zining yuqori natijadorligini namoyon etadi.

XULOSA: kvest texnologiyasi oliy ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu texnologiya talabalarning faqat bilim olishini emas, balki mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qila olishi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Kvest topshiriqlari orqali talabalar o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanib, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash tajribasini orttiradilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kvest texnologiyasidan foydalanish o'quv motivatsiyasini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida ushbu texnologiyani o'quv jarayoniga keng joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. 2006
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. 2017
4. Qosimov A., Holiqov A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Qosimov A., Holiqov A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya
6. Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. – San Diego State University, 1997.